

महाराष्ट्रातील आरक्षणाचे स्वरूप आणि प्रभाव : एक चिकित्सक अभ्यास

राजेश राम कांडगे

शिक्षण प्रसारक संस्था संगमनेर नगरपालिका आर्ट्स, डी जे मालपाणी कॉमर्स आणि बी एन सारडा सायन्स महाविद्यालय, संगमनेर, अहिल्यानगर, महाराष्ट्र

Corresponding Author – राजेश राम कांडगे

DOI - 10.5281/zenodo.19941999

सारांश

हा शोध निबंध महाराष्ट्रातील आरक्षण धोरणाची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी, वैधानिक स्वरूप आणि सामाजिक-राजकीय प्रभावाचे चिकित्सक विश्लेषण करतो. महाराष्ट्र हे राज्य आरक्षणाचे जनक मानले जाते. कारण १९०२ मध्ये राजर्षी शाहू महाराजांनी कोल्हापूर संस्थानात याची मुहूर्तमेढ रोवली. या संशोधनाचा मुख्य उद्देश महाराष्ट्रातील अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST), इतर मागासवर्गीय (OBC) आणि अलीकडील मराठा आरक्षणासह 'आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांच्या' (EWS) स्थितीचा अभ्यास करणे हा आहे. विशेषतः महाराष्ट्राने महिलांसाठी राबवलेल्या ५०% आरक्षणाच्या क्रांतीकारी निर्णयाचा प्रशासकीय आणि सामाजिक परिणाम यावर हा शोधनिबंध प्रकाश टाकतो.

या संशोधनासाठी 'गुणात्मक आणि विश्लेषणात्मक संशोधन पद्धतीचा' वापर करण्यात आला आहे. संशोधनातून असे दिसून येते की, आरक्षणामुळे मागासवर्गीयांच्या आणि महिलांच्या शैक्षणिक व राजकीय स्तरात मोठी प्रगती झाली असली तरी, अंमलबजावणीतील त्रुटी आणि वाढती लोकसंख्या यामुळे आरक्षणावरून सामाजिक ध्रुवीकरण वाढले आहे. मराठा आरक्षणाची मागणी, ५०% मर्यादेचे कायदेशीर आव्हान आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणाचा तिढा हे महाराष्ट्रापुढील समकालीन पेचप्रसंग आहेत. संशोधनातून असे स्पष्ट होते की, केवळ नोकरीत आरक्षण पुरेसे नसून, खासगी क्षेत्रांत संधी आणि कौशल्य विकासाची जोड देणे आवश्यक आहे. निष्कर्षात असे सुचवले आहे की, आरक्षणाचे लाभ तळागाळातील उप-जातीपर्यंत पोहोचवण्यासाठी शास्त्रीय डेटा (Caste Census) आणि धोरणात्मक स्पष्टता अनिवार्य आहे. हा शोधनिबंध महाराष्ट्राच्या सामाजिक न्यायाच्या प्रारूपाचे (Pattern) वस्तुनिष्ठ मूल्यमापन करतो.

महत्वाचे शब्द (Key Words) : महाराष्ट्र, आरक्षण धोरण, सामाजिक न्याय, राजर्षी शाहू महाराज, मराठा आरक्षण, महिला आरक्षण, ५०% मर्यादा, राजकीय प्रतिनिधित्व.

प्रस्तावना:

महाराष्ट्र ही पुरोगामी विचारांची आणि सामाजिक चळवळींची भूमी आहे. भारतातील आरक्षणाच्या इतिहासात महाराष्ट्राचे स्थान अग्रक्रमी आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी मांडलेली सामाजिक न्यायाची संकल्पना आणि महात्मा जोतीराव फुले यांनी सुरु केलेली शैक्षणिक क्रांती यांचा परिपाक म्हणजे महाराष्ट्रातील आरक्षण धोरण होय. "आरक्षण ही केवळ गरिबी

निर्मूलनाची योजना नसून, ती प्रशासनातील सहभागाची आणि सामाजिक विषमतेच्या निर्मुलनाची प्रक्रिया आहे," हा विचार महाराष्ट्राने देशाला दिला.

महाराष्ट्रातील आरक्षणाचे स्वरूप हे केंद्रापेक्षा थोडे भिन्न आणि गुंतागुंतीचे आहे. राज्यात सामाजिक मागासलेपणाबरोबरच प्रादेशिक आणि जातीय अस्मितांची मोठी भूमिका आहे. गेल्या काही वर्षांत महाराष्ट्राचे राजकारण आरक्षणाच्या मुद्द्याभोवती फिरत असल्याचे

दिसते. एका बाजूला प्रस्थापित आरक्षणाचे रक्षण आणि दुस-या बाजूला नवीन समुदायांच्या मागण्या, यातून निर्माण झालेला संघर्ष लोकशाहीसाठी आव्हानात्मक ठरत आहे. तसेच, महाराष्ट्राने महिलांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ५०% आरक्षण देऊन राजकीय सक्षमीकरणाचे नवीन परिमाण जागतिक स्तरावर मांडले आहे. या पार्श्वभूमीवर, महाराष्ट्रातील आरक्षणाचे तात्विक स्वरूप, त्याचे प्रशासकीय, सामाजिक आणि राजकीय परिणाम यांचा सविस्तर अभ्यास करणे अत्यंत गरजेचे आहे

साहित्य पुनरावलोकन (Literature Review) –

महाराष्ट्रातील आरक्षणाच्या अभ्यासासाठी खालील संदर्भ महत्वाचे आहेत :

Omvedt, G. (2003) : गेल ओम्वेट यांनी महाराष्ट्रातील दलित चळवळ आणि आरक्षणाच्या प्रभावाचे ऐतिहासिक विश्लेषण करताना असे म्हटले आहे की, आरक्षणामुळे दलितांमध्ये एक 'बुद्धिजीवी' वर्ग तयार झाला आहे.

Jaffrelot, C. (2003) : ख्रिस्तोफर जाफ्रे लॉट यांनी "India Silent Revolution" मध्ये महाराष्ट्रातील मध्यम जातींच्या (OBC) राजकीय उदयाचा आणि आरक्षणाचा थेट संबंध स्पष्ट केला आहे.

Deshpande, R. (2004) : राजेश्वरी देशपांडे यांनी महाराष्ट्रातील जातीचे राजकारण आणि आरक्षणाच्या मागण्यांच्या सामाजिक-आर्थिक बाजूंचे सखोल विश्लेषण केले आहे.

Palshikar, S. (2014) : सुहास पळशीकर यांच्या मते, महाराष्ट्रातील आरक्षण हे सत्तेच्या विकेंद्रीकरणाचे आणि जातीय धुवीकरणाचे दुहेरी साधन बनले आहे.

Supreme Court Judgement (2021) : 'जयश्री लक्ष्मणराव पाटील विरुद्ध मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य' या

खटल्यातील निकालाने महाराष्ट्रातील आरक्षणाची मर्यादा आणि अपवादात्मक परिस्थितीचे निकष स्पष्ट केले आहेत.

संशोधनाची उद्दिष्ट्ये (Objectives) :

हे संशोधन खालील उद्दिष्टांवर आधारित आहे :

1. महाराष्ट्रातील आरक्षण धोरणाच्या ऐतिहासिक मुळांचा आणि संवैधानिक तरतुदींचा अभ्यास करणे.
2. राज्याच्या शैक्षणिक आणि प्रशासकीय क्षेत्रांतील आरक्षणाच्या प्रभावाचे मूल्यमापन करणे.
3. मराठा आरक्षण आणि 'ओबीसी आरक्षणाशी संबंधित कायदेशीर आणि सामाजिक संघर्षांचे विश्लेषण करणे.
4. महिला आरक्षणाने महाराष्ट्राच्या ग्रामीण आणि शहरी नेतृत्वात घडवलेल्या बदलांचा अभ्यास करणे.

संशोधनाची गृहितके (Hypotheses) :

1. आरक्षणामुळे महाराष्ट्रातील मागासवर्गीयांचा नोकरशाही आणि राजकीय सत्तेतील सहभाग लक्षणीयरीत्या वाढला आहे.
2. आरक्षणाच्या ५०% मर्यादेचे उल्लंघन आणि डेटाच्या अभावामुळे राज्यात कायदेशीर पेच निर्माण झाले आहेत.
3. महिला आरक्षणाने सत्तेचे विकेंद्रीकरण केले असले तरी, निर्णय प्रक्रियेत अद्यापही 'प्रतिनिधी पती' ही समस्या अस्तित्वात आहे.

संशोधन पद्धती (Research Methodology):

या शोध निबंधासाठी 'गुणात्मक, आणि विश्लेषणात्मक' संशोधन पद्धतीचा वापर करण्यात आला आहे. संशोधनासाठी माध्यमिक डेटाचा (Secondary Data) वापर करण्यात आला आहे, ज्यामध्ये प्रामुख्याने

महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाचे (MSBCC) अहवाल, सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाचे निकाल आणि विविध दशकातील जनगणनेच्या आकडेवारीचा समावेश आहे. हा अभ्यास राजकीय समाजशास्त्र (Political Sociology) आणि घटनात्मक कायद्याच्या दृष्टीकोनातून महाराष्ट्राच्या सामाजिक स्थितीचे विश्लेषण करतो.

महाराष्ट्रातील आरक्षणाचे स्वरूप आणि उत्क्रांती :

१ ऐतिहासिक पार्श्वभूमी –

महाराष्ट्रातील आरक्षणाची सुरुवात ख-या अर्थाने २६ जुलै १९०२ रोजी झाली, जेव्हा छत्रपती शाहू महाराजांनी मागासवर्गीयांसाठी ५० टक्के जागा आरक्षित केल्या. हे देशातील पहिले अधिकृत आरक्षण धोरण होते.

२ संवैधानिक चौकट आणि प्रवर्ग –

महाराष्ट्र सरकारने केंद्राच्या तुलनेत काही विशेष प्रवर्ग तयार केले आहेत, जसे की 'विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती' (VJNT) आणि 'विशेष मागास प्रवर्ग' (SBC).

तक्ता क्र. १ : महाराष्ट्रातील आरक्षण प्रवर्ग आणि त्यांची टक्केवारी (राज्य स्तर - २०२६)

अनुक्रम	आरक्षण प्रवर्ग (Category)	आरक्षणाची टक्केवारी (%)
१	अनुसूचित जाती (SC)	१३%
२	अनुसूचित जमाती (ST)	७%
३	इतर मागासवर्गीय (OBC)	१९%
४	विमुक्त जाती (VJ-A)	३%
५	भटक्या जमाती (NT- B,C,D)	८%
६	विशेष मागास प्रवर्ग (SBC)	२%
७	आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल EWS)	१०%
एकूण	प्रस्थापित आरक्षण	६२%

तक्त्याचे विश्लेषण :

वरील तक्त्यावरून असे दिसून येते की, महाराष्ट्रात आरक्षणाचे स्वरूप अतिशय विस्तृत आहे. VJNT सारख्या उप-वर्गामुळे सामाजिक न्यायाची व्याप्ती वाढली आहे. तथापि, मराठा आरक्षणाचा फेब्रुवारी २०२४ चा १०% आरक्षणाचा कायदा सध्या उच्च न्यायालयात आव्हानात्मक स्थितीत असल्याने, वरील आकडेवारी ही प्रस्थापित आणि निर्विवाद आरक्षणावर आधारित आहे.

आरक्षणाचे प्रभाव : क्षेत्रनिहाय विश्लेषण :

१ शैक्षणिक आणि सामाजिक प्रभाव

आरक्षणामुळे ग्रामीण महाराष्ट्रातील वंचित मुलांनी उच्च शिक्षणात प्रवेश मिळवला. यामुळे राज्यात एक मोठा 'शिक्षित मध्यमवर्ग' तयार झाला आहे. सामाजिकदृष्ट्या आरक्षणाने वंचितांमध्ये आत्मसन्मानाची भावना निर्माण केली आहे.

२ राजकीय प्रभाव : महिला आरक्षणाची क्रांती

महाराष्ट्राच्या आरक्षणाच्या प्रवासात महिला आरक्षणाचा टप्पा क्रांतीकारक ठरला आहे. १९९४ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री शरदराव पवार यांनी महिलांसाठी ३३% आरक्षण धोरण लागू केले. त्यानंतर, २०११ मध्ये महाराष्ट्र सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये (ग्रामपंचायत ते महानगरपालिका) महिलांना ५०% आरक्षण दिले.

या महिला आरक्षणाचे परिणाम पुढीलप्रमाणे :

नेतृत्व विकास – आज महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागात हजारो महिला सरपंच, सभापती आणि जिल्हा परिषद अध्यक्ष म्हणून कार्यरत आहेत, ज्यामुळे सत्तेचे 'स्त्रीकरण' झाले आहे.

सामाजिक निर्णय – महिला प्रतिनिधींमुळे पाणीपुरवठा, आरोग्य आणि प्राथमिक शिक्षण यांसारख्या कळीच्या प्रश्नांवर प्राधान्याने निर्णय घेतले जात आहेत.

संवैधानिक प्रगती – १०६ व्या घटनादुरुस्तीनुसार विधानसभा आणि लोकसभेतही ३३% आरक्षण लागू होणार असल्याने, महाराष्ट्राचे मॉडेल देशपातळीवर मार्गदर्शक ठरत आहे.

मराठा आरक्षण आणि कायदेशीर पेच :

महाराष्ट्राच्या राजकारणातील सर्वात मोठा मुद्दा म्हणजे मराठा समुदायाची आरक्षणाची मागणी. गायकवाड आयोगाच्या शिफारशीनुसार दिलेले SEBC आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने मे २०२१ मध्ये रद्द केले (Supreme Court, 2021). न्यायालयाने स्पष्ट केले की, मराठा समुदाय हा 'असाधारण' परिस्थितीत मागास सिद्ध होऊ शकला नाही. यामुळे राज्यात मराठा विरुद्ध ओबीसी असा सामाजिक संघर्ष निर्माण झाला असून, 'कुणबी-मराठा' प्रमाणपत्रांचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे.

गुणवत्ता (Merit) आणि प्रशासकीय कार्यक्षमता :

महाराष्ट्रातही 'गुणवत्ता' विरुद्ध 'आरक्षण' हा वाद सातत्याने होतो. मात्र, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) आकडेवारीनुसार, आरक्षित प्रवर्गातील उमेदवारांनी खुल्या प्रवर्गाच्या तुलनेत अनेकदा अधिक चांगली कामगिरी केली आहे. कार्यक्षमता म्हणजे केवळ तांत्रिक कौशल्य नसून ते सर्वसमावेशक प्रशासन आहे, हे 'बी. के. पवित्रा' खटल्यातील निकालाने स्पष्ट झाले आहे.

विश्लेषणात्मक चर्चा : सामाजिक सौहार्द की संघर्ष ?

आरक्षण हे केवळ हक्काचे साधन न राहता, ते 'राजकीय अस्त्र' बनले आहे. महाराष्ट्रात आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून विविध जातींमध्ये अंतर वाढत आहे. जोपर्यंत शेतीतील नफा आणि खासगी क्षेत्रातील नोक-या वाढत नाहीत, तोपर्यंत सरकारी आरक्षणासाठीचा हा संघर्ष शमणार नाही. आरक्षणाचे लाभार्थी आणि वंचित यांच्यातही आता 'उप-वर्गीकरणाची' (Sub-Classification) मागणी जोर धरत आहे, जेणेकरून लाभ शेवटच्या माणसापर्यंत पोहोचेल.

भविष्यातील दिशा (Future Directions) :

जातीनिहाय जनगणना – महाराष्ट्रातील प्रत्येक जातीची खरी आर्थिक आणि सामाजिक स्थिती समजून घेण्यासाठी जनगणना करणे आवश्यक आहे.

आर्थिक सक्षमीकरण – केवळ आरक्षणावर अवलंबून न राहता अण्णासाहेब पाटील महामंडळ किंवा सारथी, महाज्योती यांसारख्या संस्थांच्या माध्यमातून तरुणांना व्यवसायासाठी बळ देणे.

डिजिटल पारदर्शकता – आरक्षणाच्या अंमलबजावणीत आणि भरती प्रक्रियेत पारदर्शकता आणणे.

निष्कर्ष (Conclusion) :

- महाराष्ट्रातील आरक्षण धोरण हे सामाजिक न्यायाचे जागतिक मॉडेल आहे, ज्याने दलितांच्या, आदिवासींच्या आणि महिलांच्या आयुष्यात क्रांती घडवली.
- आरक्षणामुळे गुणवत्तेचा -हास होतो हा दावा साधार नसून, विविधतेने प्रशासन अधिक संवेदनशील बनते.
- मराठा आणि ओबीसी आरक्षणाचा तिढा सोडवण्यासाठी शास्त्रीय पुरावे आणि सर्वपक्षीय संमतीची गरज आहे.
- महिला आरक्षणाने सत्तेचे विकेंद्रीकरण केले असले तरी, महिलांचे राजकीय सक्षमीकरण ख-या अर्थाने पूर्ण होण्यासाठी सामाजिक मानसिकतेत बदल होणे आवश्यक आहे.
- अंतिमतः आरक्षण हे कायमस्वरूपी उत्तर नाही, परंतु जोपर्यंत समाजात संधीची समानता प्रस्थापित होत नाही, तोपर्यंत ते अनिवार्य आहे.

शिफारशी (Recommendations) :

आरक्षण रोस्टर ऑडीट – प्रत्येक शासकीय विभागात आरक्षणाच्या जागांचे रोस्टर ऑडीट करून अनुशेष (Backlog) त्वरित भरावा.

समांतर आरक्षण स्पष्टता – महिला आणि खेळाडू आरक्षणासारख्या 'समांतर आरक्षणात' (Horizontal Reservation) गोंधळ टाळण्यासाठी स्पष्ट मार्गदर्शक तत्वे असावीत.

नागरी शिक्षण – शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये आरक्षणामागील सामाजिक न्यायाची भूमिका समजावून

सांगणारे शिक्षण दिले जावे, जेणेकरून जातीय द्वेष कमी होईल.

संदर्भ सूची (References) :

1. **Ambedkar, B. R. (1949)**, 'Speech in the Constituent Assembly on 25th November', Government of India.
2. **Deshpande, R. (2004)**, 'Caste and Politics in Maharashtra', In S. Palshikar (Ed.), 'Political Process in Maharashtra', Sage Publications.
3. **Jaffrelot, C. (2003)**, 'India's Silent Revolution : The Rise of the Lower Castes in North India', Columbia University Press.
4. **MSBCC. (2018)**, 'Gaikwad Commission Report on Maratha Community Status', Government of Maharashtra.
5. **Omvedt, G. (2003)**, 'Dalit Visions : The Anti-Caste Movement and the Construction of an Indian Identity', Orient Blackswan.
6. **Palshikar, S. (2014)**, 'Understanding Maharashtra Politics', Oxford University Press.
7. **Supreme Court of India. (2021)**, 'Jayashree Laxmanrao Patil vs. Chief Minister of Maharashtra', Civil Appeal No. 3123..
8. **Thorat, S. (2009)**, 'Dalits in India : Search for a Common Destiny', Sage Publications.